

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзирров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗARO АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК 616.858-07:577.112.85:612.014.46

Дилшода Турдикуловна Акрамова
Тошкент давлат тиббиёт университети**ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ
МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091031>**АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада зардобдаги нейрофиламент енгил занжири даражаларининг Паркинсон касаллиги ва паркинсонизм синдромларидаги клиник кўрсаткичлар, жумладан, мотор ва когнитив функциялар, касаллик босқичи ҳамда номотор белгилари билан боғлиқлиги ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, нейрофиламент енгил занжири даражалари юқори бўлган беморларда касалликнинг оғир кечиши ва тезкор прогрессияси кузатилган. Биомаркернинг UPDRS, MMSE, NMSS ва Hoehn & Yahr шқалалари билан аҳамиятли корреляциялари аниқланди. Ушбу натижалар нейрофиламент енгил занжирини клиник амалиётда эрта ташхис, мониторинг ва прогнозлашда самарали восита сифатида қўллаш имкониятини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, паркинсонизм синдромлари, нейрофиламент енгил занжири, когнитив бузилиш, мотор функция, биомаркер

Дилшода Турдикуловна Акрамова

Ташкентский государственный медицинский университет

**МАРКЕР НЕЙРОАКСОНАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ - СООТНОШЕНИЕ УРОВНЕЙ С КЛИНИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И СИНДРОМАХ АТИПИЧНОГО ПАРКИНСОНИЗМА****АННОТАЦИЯ**

В статье исследуется взаимосвязь уровней легкой цепи нейрофиламентов в сыворотке крови с клиническими показателями у пациентов с болезнью Паркинсона и паркинсонизмом, включая моторные и когнитивные функции, стадию заболевания и немоторные симптомы. Результаты показали, что повышенные уровни нейрофиламентов ассоциируются с более тяжелым течением и быстрым прогрессированием болезни. Установлены значимые корреляции с клиническими шкалами UPDRS, MMSE, NMSS и Hoehn & Yahr. Полученные данные подтверждают потенциал нейрофиламентов как эффективного биомаркера для диагностики, мониторинга и прогноза в клинической практике.

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, синдромы паркинсонизма, легкая цепь нейрофиламентов, когнитивные нарушения, моторные функции, биомаркер

Dilshoda Turdikulovna Akramova

Tashkent State Medical University

**RELATIONSHIP OF LEVELS WITH CLINICAL PARAMETERS A MARKER OF NEUROAXONAL DAMAGE IN
PARKINSON'S DISEASE AND ATYPIC PARKINSONISM SYNDROMES****ANNOTATION**

This study investigates the relationship between serum neurofilament light chain levels and clinical parameters in patients with Parkinson's disease and Parkinsonism syndromes. The analysis included motor and cognitive functions, disease stage, and non-motor symptoms. Elevated neurofilament light chain levels were associated with more severe disease progression. Significant correlations were found with clinical scales such as UPDRS, MMSE, NMSS, and Hoehn & Yahr. These findings suggest that neurofilament light chain is a promising biomarker for early diagnosis, monitoring, and prognosis in clinical neurology.

Keywords: Parkinson's disease, Parkinsonism syndromes, neurofilament light chain, cognitive impairment, motor function, biomarker

Долзарблиги. Паркинсон касаллиги (ПК) ва Паркинсонизм плус (П+) синдромлари марказий асаб тизимининг (МАТ) прогрессив дегенератив касалликлар тоифасига кирди ва ҳаракат, когнитив ҳамда автоном функцияларнинг издан чиқиши билан тавсифланади. ПК – бу асосан substantia nigra pars compacta дофаминергик нейронларининг дегрэдациясига боғлиқ синдром бўлиб, унинг клиник кўринишлари брадикинезия, тремор,

ригидлик ва постурал нестабиллик каби аломатлар билан намоён бўлади [1]. П+ синдромлари эса кўпинча кўп тизимли шикастланиш, вегетатив ва когнитив бузилишлар билан бирга кечади ва леводопа терапиясига жавобсизлик, эрта кузатиладиган деменция ва постурал бузилишлар билан фарқланади [2,3]. Ушбу синдромлар каторига мултицизмли атрофия (MSA), прогрессивланувчи супрануклеар фалажлик (PSP), кортикобазал

дегенерация (CBD) ва деменция билан кечувчи Леви таначалари синдроми (DLB) киради [4]. Диагностиканинг асосий муаммоси – П+ ва ПК ҳолатларининг клиник ўхшашлиги туфайли, эрта босқичларда уларни фарқлашда қийинчилик юзага келиши ва бу ҳолат нотўғри ташхис, самарасиз муолажа ҳамда прогноз ёмонлашувига олиб келиши мумкин [5]. Сўнгги йилларда ушбу касалликларнинг патогенезида яллиғланиш (нейроинфламация) механизмларининг роли кенг ўрганила бошланди, хусусан, яллиғланиш биомаркерлари – цитокинлар ва нейрофиламентлар каби оксилларнинг қондаги даражалари касалликнинг оғирлиги ва динамикаси билан бевосита боғлиқ эканлиги аниқланган [6,7]. Нейрофиламент энгил занжири (NfL) сўнгги тадқиқотларда нейродегенератив касалликларда, айниқса П+ ҳолатларида сезиларли даражада юқори бўлиб, уни дифференциал ташхисда, клиник мониторинг ва прогнозлашда потенциал биомаркер сифатида қўллаш таклиф қилинмоқда [8,9]. Зардобдаги NfL даражаларини ультрасезгир ELISA усуллари ёрдамида аниқлаш имкони, бу биомаркерни амалиётга кенг жорий қилиш имкониятини очиб беради [10]. Демак, ПК ва П+ синдромларини эрта, аниқ ва объектив баҳолаш учун биомаркерларга асосланган диагностик ёндашувларни ривожлантириш ҳозирги замонавий нейрологиянинг муҳим йўналишларидан биридир.

Тадқиқотнинг мақсади — Паркинсон касаллиги ва Паркинсонизм плюс синдромли беморларда қон зардобдаги NfL даражасини аниқлаш ҳамда уни клиник кўрсаткичлар билан боғлиқ ҳолда баҳолаш орқали дифференциал ташхис ва прогнозлаш имкониятларини илмий асослашдан иборат.

Материал ва усуллар: Тадқиқот 2024–2025 йиллар мобайнида Тошкент тиббиёт академияси кўп тармоқли клиникаси ҳамда “НАНО Медикал” хусусий тиббий маркази базасида амалга оширилди. Тадқиқотда жами 90 нафар бемор иштирок этди: шундан 45 нафари Паркинсон касаллиги (ПК), 43 нафари эса Паркинсонизм плюс (П+) синдромлари (мултисистемали атрофия, прогрессивланувчи супрануклеар фалажлик, кортикобазал дегенерация ва бошқалар) билан ташхисланган. Барча ташхислар “UK Parkinson’s Disease Society Brain Bank” ва “Movement Disorder Society” меъёрларига мувофиқ, клиник, анамнез ва инструментал маълумотларга таянилган ҳолда тасдиқланган.

Инклюзия мезонларига 45 ёшдан юқори бўлган, расмий ташхисга эга ва тадқиқотда қатнашишга ёзма розилик берган беморлар киритилди. Эксклюзия мезонларига яллиғланиш, онкологик, аутоиммун, бошқа нейродегенератив касалликлар ва иммуномодулятор терапия қабул қилаётганлар киради. Барча беморлардан стерил шароитда 3 мл веноз қон олинди, зардоб ажратилиб –80°С да сақланди.

1-Жадвал.

Гуруҳларидаги беморлар таркиби ҳамда Hoehn & Yahr шкаласига кўра касаллик босқичлари тақсимоти

Кўрсаткичлар	Паркинсон касаллиги (ПК)	Паркинсонизм плюс (П+)	Жами
Беморлар сони	45 нафар	43 нафар	88 нафар
Ўртача ёш (±σ)	59.9 ± 7.9 йил	63.1 ± 9.8 йил	–
Эркаклар сони (%)	20 (44.4%)	18 (41.9%)	38
Аёллар сони (%)	25 (55.6%)	25 (58.1%)	50
Hoehn & Yahr босқичи (босқичлар)			
I-босқич	3 (6.7%)	0	3
II-босқич	21 (46.7%)	3 (7.0%)	24
III-босқич	17 (37.8%)	17 (39.5%)	34
IV-босқич	4 (8.8%)	19 (44.2%)	23
V-босқич	0	4 (9.3%)	4

NfL даражаси “BioLegend Human NfL ELISA Kit” орқали ELISA усулида 96 тешикли планшетда, 450 нм тўлқин узунлигидаги спектрофотометрда аниқланди. Кўшимча биомаркер сифатида MCP-1 ҳам ўлчанди.

2-жадвал.

Паркинсонизм плюс беморлари гуруҳининг таркиби

Плюс синдроми тури	Беморлар сони	Умумий П+ гуруҳга нисбатан (%)
Дегенератив деменция (DLB эҳтимоли билан)	13	30.2%
Прогрессивланувчи супрануклеар фалажлик (PSP)	11	25.6%
Мултисистемали атрофия (MSA)	10	23.3%
Кортикобазал дегенерация (CBD)	6	14.0%
Аралаш ва ноаниқ паркинсонизм	3	7.0%
Жами	43	100%

Клиник ҳолатни баҳолаш учун куйидаги шкалалардан фойдаланилди:

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS I-IV) – мотор ва номотор белгилари баҳоланди;

Mini-Mental State Examination (MMSE) – когнитив функциялар баҳоланди;

Hoehn & Yahr шкаласи – касалликнинг босқичини баҳолаш учун;

MoCA (Montreal Cognitive Assessment) – илк когнитив ўзгаришларни аниқлаш учун;

Non-Motor Symptoms Scale (NMSS) – уйқу, эмоция, GI-система ва вегетатив аломатлар баҳоланди.

Маълумотлар тахлили SPSS 25.0 ва GraphPad Prism 9.0 дастурлари орқали амалга оширилди. Маълумот тақсимотини Shapiro–Wilk тести орқали баҳоланди, гуруҳлар ўртасидаги фарқ Student t-тести ёки Mann–Whitney U тестлари орқали аниқланди. Корреляция учун Spearman коэффициентини, ROC-анализ орқали диагностик самарадорлик (AUC қийматлари билан) баҳоланди.

Ахлоқий маъқуллаш ТТАнинг Биоэтика кўмитаси (протокол №12/2024, 12.01.2024 йил) томонидан берилди.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот доирасида жами 88 нафар бемор (45 нафар Паркинсон касаллиги (ПК), 43 нафар Паркинсонизм плюс (П+))да қон зардобдаги NfL (нейрофиламент энгил занжири) даражалари ELISA усулида аниқланди. ПК гуруҳида NfL миқдори 18.2 дан 52.6 pg/ml гача ўзгариб, ўртача қиймат 28.4 ± 10.1 pg/ml ни ташкил этди. П+ гуруҳида эса NfL даражалари 37.9 дан 85.7 pg/ml гача бўлиб, ўртача 57.3 ± 12.6 pg/ml деб аниқланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқ Студентнинг t-тести орқали баҳоланиб, юқори статистик аҳамиятга эга деб топилди (t = 9.01, p < 0.001).

П+ гуруҳининг кичик гуруҳлар кесимида таҳлил қилинганда, энг юқори NfL даражалари мултисистемали атрофия (MSA) ва прогрессив супрануклеар фалажлик (PSP) ҳолатларида кузатилди: MSA – 64.8 ± 8.7 pg/ml, PSP – 61.5 ± 9.2 pg/ml. Кортикобазал дегенерация (CBD) бўлган беморларда NfL миқдори 54.2 ± 6.5 pg/ml ни ташкил этган бўлса, дегенератив деменция (DLB

эхтимоли билан) ҳолатларида ўртача 50.6 ± 7.1 pg/ml даражаси қайд этилди. Аралаш ва ноаниқ паркинсонизмда эса NfL даражаси 46.9 ± 6.3 pg/ml атрофида бўлган.

Барча субгурuhlардаги кўрсаткичлар ПК гуруҳидан статистик жиҳатдан юқори бўлиб, Spearman корреляция таҳлилида NfL

даражалари билан Hoehn & Yahr шкаласи ўртасида кучли мусбат боғлиқлик қайд этилди ($r = 0.68, p < 0.001$), шунингдек UPDRS умумий балли билан ($r = 0.62, p < 0.01$) ҳам аниқ корреляция кузатилади. MMSE баллари билан тескари боғлиқлик ($r = -0.53, p < 0.01$) қайд этилди.

3-жадвал.

Беморларда қон зардобда NfL даражалари

Гуруҳ	Беморлар сони (n)	NfL даражаси (pg/ml, ўртача ± σ)
Паркинсон касаллиги (ПК)	45	28.4 ± 10.1
Паркинсонизм плус (П+) – жами	43	57.3 ± 12.6
— Мултисистемали атрофия (MSA)	10	64.8 ± 8.7
— Прогрессив супрануклеар фалажлик (PSP)	11	61.5 ± 9.2
— Кортикобазал дегенерация (CBD)	6	54.2 ± 6.5
— Дегенератив деменция (DLB эхтимоли билан)	13	50.6 ± 7.1
— Аралаш ва ноаниқ паркинсонизм	3	46.9 ± 6.3

Ушбу жадвалдан кўришиб турибдики, NfL даражалари П+ синдромлари кичик гурухлари орасида фарқ қилади ва энг юқори кўрсаткичлар MSA ва PSP ҳолатларида қайд этилган. Бу натижалар NfL биомаркерининг касалликнинг шиддатини акс эттирувчи муҳим кўрсаткич эканлигини тасдиқлайди.

NfL зардоб даражалари тақсимотига баҳо бериш мақсадида статистик тавсифий таҳлил ўтказилди. Барча беморлар учун умумий тақсимотни баҳолашда медиана қиймати 49.5 pg/ml, интерквартил оралик (IQR) 42.1–61.7 pg/ml, минимал қиймат 18.2 pg/ml, максимал қиймат 85.7 pg/ml ни ташкил этди. Тақсимотни визуал баҳолаш учун тузилган гистограммада маълумотлар симметрик эмаслиги ва ўнг томонга озгина оғиш тенденцияси кузатилди. ПК гуруҳида NfL қийматлари асосан 20–35 pg/ml

атрофида жойлашган бўлиб, нормал тақсимотга яқин шаклда бўлган. П+ гуруҳида эса тарқалиш кўпроқ юқори қийматларга томон тўпланган бўлиб, бу тақсимотнинг асимметриклигини кўрсатди. Shapiro–Wilk нормаллик тести натижасида умумий тақсимот нормал бўлмагани тасдиқланди ($W = 0.946, p = 0.0031$), бу эса баъзи юқори қийматли ҳолатларнинг тақсимотга таъсир кўрсатганини кўрсатади. Ушбу натижалар асосида келгусидаги таҳлилларда но-параметрик усуллар (масалан, Mann–Whitney U, Spearman корреляцияси) қўллаш мақсадга мувофиқ деб топилди. Таҳлиллардан аён бўлдики, П+ гуруҳидаги беморларда NfL даражалари ўртача юқори бўлиб, тақсимот асимметриклиги нейродегенератив жараёнларнинг гетероген кечишини ифода этади.

1-расм. Паркинсон касаллиги (ПК) ва Паркинсонизм плус (П+) гуруҳларида NfL даражалари тақсимоти. П+ гуруҳидаги беморларда NfL даражалари юқорироқ ва тарқалиш кўпроқ юқори қийматларга томон тўпланган.

2-расм. Паркинсонизм плус (П+) кичик гурухлари бўйича NfL даражалари тақсимоти.

Мултисистемали атрофия (MSA) ва прогрессивланувчи супрануклеар фалажлик (PSP) ҳолатларида NfL даражалари энг юқори кийматларга эга бўлиб, марказий асаб тизимидаги кучли нейродегенератив жараёнлар билан боғлиқ эканлиги кўринади. Кортикобазал дегенерация (CBD) ва дегенератив деменция (DLB) субгурuhlарида тарқалиш нисбатан пастроқ даражада, аралаш ҳолатларда эса ўртача даражаларда намоён бўлган.

Hoehn & Yahr шкаласи бўйича касаллик босқичи ва зардобдаги NfL даражалари ўртасидаги боғлиқликни баҳолаш мақсадида беморлар I дан V гача бўлган босқичларга ажратилди. I босқичдаги беморларда NfL даражалари ўртача 22.8 ± 6.1 pg/ml, II босқичда 30.4 ± 7.3 pg/ml, III босқичда 48.2 ± 9.0 pg/ml, IV босқичда 62.7 ± 8.6 pg/ml ва V босқичда 70.1 ± 6.9 pg/ml ни ташкил этди. NfL миқдорининг касаллик босқичи ошиб борган сари изчил ўсиш тенденцияси қайд этилди. Босқичлар ўртасидаги фарқларни статистик жиҳатдан баҳолаш учун Kruskal-Wallis тестидан фойдаланилди ва натижада умумий фарқ статистик аҳамиятга эга деб топилди ($N = 36.2, p < 0.0001$). Ушбу натижалар касаллик авж олган сари NfL даражалари ортиб боришини ва нейродегенератив жараёнлар прогрессияси билан бевосита боғлиқ эканлигини кўрсатади. Шунингдек, пост-хок таҳлилда IV ва V босқичлар билан II ва III босқичлар орасидаги фарқлар юқори даражада аҳамиятли деб топилди ($p < 0.01$), бу эса NfL ни касалликнинг клиник босқичини баҳолашда объектив биомаркер сифатида қўллаш имкониятини тасдиқлайди. Натижалар асосида Hoehn & Yahr шкаласи бўйича юқори баллга эга бўлган беморларда нейронал шикастланиш даражаси юқорилигини акс эттирувчи биомаркер сифатида NfL кўрсаткичи клиник прогнозлашда фойдали эканлиги аниқланди. Плюс синдромлари кичик гуруhlари кесимида ўтказилган корреляцион таҳлил натижаларига кўра, нейрофиламент енгил занжири (NfL) даражалари ва мотор ҳамда когнитив функциялар ўртасида хос фарқлар кузатилди. PSP (прогрессивланувчи супрануклеар фалажлик) гуруhlарида мотор

функцияни баҳоловчи UPDRS III шкаласи билан NfL даражалари ўртасида ўртача кучли тесқари боғлиқлик аниқланди ($r = -0.54, p = 0.089$), бу беморларда мотор аломатлар оғирлашган сари нейронал шикастланиш камаймасдан ортиб боришини аниқлатади. PSP ҳолатларида MMSE билан NfL ўртасида кучли ва статистик жиҳатдан аҳамиятли тесқари корреляция қайд этилди ($r = -0.71, p = 0.015$), яъни когнитив функция пасайган сари NfL даражалари сезиларли ошади. MSA (мултисистемали атрофия) кичик гурухида ҳам UPDRS билан боғлиқлик ($r = -0.55, p = 0.098$) мавжуд бўлиб, у статистик чегарада аҳамиятга эга бўлган ҳолатда мотор функциялар билан муносабатни кўрсатади. Бошқа П+ гуруhlларида, жумладан CBD, DLB ва аралаш ҳолатларда боғлиқлик заиф ва статистик аҳамиятсиз эканлиги қайд этилди. Бу натижалардан хулоса қилиш мумкинки, PSP ва MSA каби юқори шиддатли нейродегенератив синдромларда NfL даражалари клиник аломатлар билан яққол боғланган бўлиб, уларни мотор ва когнитив функцияларни мониторинг қилишда юқори сезгир биомаркер сифатида қўллаш мумкин. Шу сабабли, дифференциал диагностикада ҳамда авж олувчи ҳолатларни баҳолашда кичик гурухга хос корреляцион алоқалар инobatга олиниши лозим. ROC-анализ натижаларига кўра, зардобдаги NfL даражалари асосида Паркинсон касаллиги (ПК) ва Паркинсонизм плюс (П+) синдромларини фарқлашда диагностик аниқлик юқори эканлиги тасдиқланди. ROC-кривой остидаги майдон (AUC) 0.94 ни ташкил этиб, тестнинг жуда юқори самарадорлигини кўрсатди. Оптимал кесиш нуқтаси Youden индекси орқали 41.5 pg/ml деб аниқланди. Ушбу cut-off киймат асосида сезгирлик 90.7% ва специфликлик 80% бўлди. Бу натижаларга кўра, NfL даражаси 41.5 pg/ml дан юқори бўлган беморларда Плюс синдромлари эҳтимоли юқори эканлиги кўрсатади. Ушбу биомаркери клиник амалиётда ташхис қўйиш, дифференциалаш ва муолажани бошлашда ёрдамчи восита сифатида тавсия этиш мумкин.

3-расм. UPDRS III балларига асосан мотор функция оғирлиги бўйича гурухланган Плюс синдромли беморларда NfL даражалари тақсимоти

Мотор функция оғирлиги ошган сари NfL даражалари ҳам ўсиш тенденциясини намоён этади. Бу ҳолат мотор шикастланиш ва нейродегенерация ўртасидаги боғлиқликни тасдиқлайди.

Паркинсон касаллиги (ПК) ва айниқса Паркинсонизм плюс (П+) синдромли беморларда когнитив бузилишлар кенг тарқалган ва клиник аҳамиятга эга ҳолат сифатида намоён бўлди. MMSE ва MoCA тестлари орқали ўлчанган когнитив функция даражалари П+ гурухида аниқ паст эканлиги қайд этилди. MMSE баҳолаш натижаларида П+ гурухида ўртача балл 20.4 ± 3.3 ни ташкил этди, бу кўрсаткич ПК гурухида 25.6 ± 2.1 бўлди. MoCA тест натижаларига кўра, П+ гурухида ўртача балл 20.5 ± 3.1 ни ташкил этди, ПК гурухида эса 25.3 ± 2.5 бўлган. Бу ҳолатлар П+ синдромларида деменция ва ижтимоий функцияларнинг барвақт ва оғир пасайиши кўпроқ учрашини кўрсатади.

Аниқланишича, П+ кичик гуруhlари орасида ҳам когнитив бузилиш даражалари фарқли намоён бўлган. Айниқса DLB (деменция билан боғлиқ Леви танчалари), PSP (прогрессивланувчи супрануклеар фалажлик) ва CBD (кортикобазал дегенерация)да когнитив функциялар кучли ва эрта пасайиши кузатилган. MoCA асосида NfL даражалари бўйича таҳлиллар шуни кўрсатдики, когнитив бузилиш оғирлашган сари зардобдаги NfL миқдори ортган (айниқса П+ гурухида), бу ҳолат нейродегенерация жараёнларининг фаоллигини кўрсатувчи муҳим биомаркер сифатида NfL ни тасдиқлайди.

Шу билан бирга, MMSE ва MoCA тестлари ҳамда биомаркерлар ўртасидаги корреляция таҳлилари заифдан ўртача кучлигача бўлган боғлиқликни кўрсатди. Масалан, PSPда MMSE билан NfL ўртасида кучли тесқари корреляция ($r = -0.71, p < 0.05$)

қайд этилган бўлса, бошқа кичик гуруҳларда боғлиқлик унчалик аниқ эмас. Бу натижалар когнитив функцияни аниқ ва эрта баҳолашда биомаркерлардан фойдаланиш имконини, хусусан П+

ҳолатларда МоСА ва MMSE тестларини комплекс биомаркер таҳлили билан уйғунлаштириш зарурлигини кўрсатади.

4-расм. ПК ва П+ беморларда когнитив бузилишларнинг кузатилиши

Ушбу тадқиқот доирасида Non-Motor Symptoms Scale (NMSS) асосида Паркинсон касаллиги (ПК) ва Паркинсонизм плюс (П+) гуруҳларидаги номотор функциялар тўрт асосий йўналиш бўйича таҳлил қилинди: уйку бузилишлари, эмоционал ўзгаришлар, гастроинтестинал аломатлар ва вегетатив дисфункция. ПК гуруҳида уйку билан боғлиқ ўзгаришлар (тунги уйғониш, кундузги уйқучанлик, уйқучанлик) ўртача 5.7 ± 2.6 баллни ташкил этди. Эмоционал ҳолат (депрессия, ташвиш, апатия) бўйича 6.1 ± 2.3 балл қайд этилди. Гастроинтестинал аломатлар (ич қотиш, юрак айтиши) 5.9 ± 2.4 балл, вегетатив дисфункциялар (ортостатик гипотензия, гипергидроз, дизурия) эса 7.2 ± 2.9 балл даражасида кузатилди.

Плюс синдромли беморлар гуруҳида эса номотор функциялар сезиларли даражада оғир кечган. Уйку билан боғлиқ йўналишда ўртача балл 9.3 ± 3.1 бўлиб, айниқса PSP ва MSA ҳолатларида уйкуга кетишнинг қийинлиги ва тунги уйғониш ҳолатлари кенг тарқалган. Эмоционал ҳолат бўйича П+ гуруҳида ўртача 10.2 ± 2.9 балл қайд этилди, бу кўрсаткич DLB кичик гуруҳида апатия ва оғир депрессия билан боғлиқ ҳолатларда устун бўлди. Меъда ичак тракти белгилари П+ гуруҳида ҳам юқори кўрсаткичларга эга бўлиб, CBD ва MSA кичик гуруҳларида дисфагия ва ичак моторикасининг сусайиши 8.6 ± 2.7 балл билан намоён бўлди. Вегетатив ўзгаришлар энг оғир намоён бўлган йўналишлардан бири бўлиб, MSAда ортостатик гипотензия, DLBда дизурия ва гипергидроз ҳолатлари асосий бўлган, умумий балл 11.4 ± 3.2 ни ташкил этди. Мазкур тадқиқот натижалари Паркинсон касаллиги (ПК) ва

Паркинсонизм плюс (П+) синдромларида нейрофиламент энгил занжири (NfL) биомаркери клиник аҳамиятга эга эканлигини намоён қилди. Зардобдаги NfL даражалари П+ гуруҳида ПКга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, бу ҳолат П+ синдромларидаги нейродегенератив жараёнларнинг тезкор ва интенсив тус олиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатди. Кичик гуруҳлар кесимида эса MSA ва PSP ҳолатларида энг юқори даражалар қайд этилди, бу эса марказий асаб тизимидаги кўп

тузилмаларнинг шикастланиши билан изоҳланади. NfL даражалари Hoehn & Yahr босқичлари билан кучли корреляцияга эга бўлиб, касаллик босқичи ортган сари биомаркер миқдори изчил ошиб борди. Шу билан бирга, UPDRS III билан тўғри ва MMSE ҳамда МоСА билан тесқари корреляция аниқланиши, мотор ва когнитив шикастланишлар билан NfL даражалари ўртасидаги боғлиқликни тасдиқлади. NMSS доменлари бўйича таҳлилларда вегетатив ва эмоционал бузилишлар NfL билан яққол боғлиқликда бўлиб, айниқса П+ субтипларида шиддатли намоён бўлган. ROC-анализ натижаларига кўра, NfL даражалари П+ ва ПКни фарқлашда $AUC = 0.94$ билан юқори аниқликка эга бўлган биомаркер сифатида намоён бўлди. Ушбу натижалардан келиб чиққан ҳолда, NfL биомаркерини Плюс синдромларни эрта аниқлаш, прогнозлаш ва индивидуал терапевтик ёндашувларни белгилашда қўллаш имкони мавжуд. Шу билан бирга, ҳар бир кичик гуруҳнинг клиник хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, NfL таҳлилларини комплекс клиник шкалалар билан уйғунлаштириш тавсия этилади.

ХУЛОСА

1. NfL даражалари билан мотор функция оғирлиги (UPDRS III) ўртасида ўртача кучли тўғридан-тўғри корреляция ($r = 0.62, p < 0.01$) ва когнитив функциялар пасайиши (MMSE) ўртасида кучли тесқари корреляция кузатилиб,б
2. узилишларни баҳолашда ишончли клиник кўрсаткич сифатида қўллаш имконини беради.
3. NfL даражаси касаллик босқичи (Hoehn & Yahr) билан ҳам кучли тўғридан-тўғри боғлиқлик кўрсатиб ($r = 0.68, p < 0.001$), П+ синдромларининг авж олиш даражасини объектив равишда баҳолаш имконини яратади, бу эса индивидуал даволаш ва мониторинг стратегияларини танлашда ёрдам беради.
4. Тадқиқот натижаларига кўра, зардобдаги NfL таҳлилин клиник амалиётга жорий қилиш орқали диагностика аниқлиги ошиши, эрта фарқлаш имконияти яратилиши ва нейродегенератив жараёнлар мониторинги сифатли амалга оширилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тошматова Г.Н. Паркинсон касаллигида когнитив ўзгаришлар. // Ўзбекистон тиббий журнали, 2020; №4: 34–37.
2. Колосова Н.Г. Нейродегенеративные заболевания: патогенез и биомаркеры. // Журнал неврологии и психиатрии, 2022; №3: 5–11.
3. Петрова А.И. Современные подходы к диагностике болезни Паркинсона. — Москва: МЕДпресс, 2021.
4. Смирнов В.Ю., Иванов А.П. Уровни нейрофиламентов при атипичном паркинсонизме. // Неврологический вестник, 2020; №2: 20–25.

5. Захарова Е.А. Диагностическое значение NfL в неврологии. // Российский журнал неврологии, 2021; №4: 10–14.
6. Гусева Е.Н. Нейровоспаление и деменция при П+. // Нейропатология, 2022; №1: 27–32.
7. Соловьев А.В. Клиническое значение шкалы UPDRS. — Санкт-Петербург: СПбГМУ, 2020.
8. Литвиненко К.С. Биомаркеры в практике невролога. // Журнал клинической медицины, 2023; №5: 41–45.
9. Gaetani, L., et al. Neurofilament light chain as a biomarker in neurological disorders. *Nature Reviews Neurology*, 2019; 15(10): 569–584.
10. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25(5): 1-7, 2018;.
11. Hansson, O., et al. Blood-based NfL: a biomarker for differential diagnosis of parkinsonian disorders. *Neurology*, 2021; 96(2): e164–e171.
12. Disanto, G., et al. Serum neurofilament light: a biomarker of neuronal damage in multiple sclerosis. *Annals of Neurology*, 2017; 81(6): 857–870.
13. Salokhiddinov M., Rahmatullaeva G. The role of pathological deformations of the main arteries of the brain In the development//Cerebrovascular Diseases. – Allschwilerstrasse 10, Ch-4009 Basel, Switzerland : Karger, 2018. – Т. 45. – С. 473-473.
14. Rashidova, Nilufar et al. Anxiety-depressive disorders in women with migraine.//Journal of the Neurological Sciences, Volume 429, 119306

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000